

УДК 334; 346 (005); 351/354

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВАМИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН****THE EFFECTIVENESS OF ARCHIVE MANAGEMENT
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**©*Абдурахимов М. Д.**Академия государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан**m_abduraximov@list.ru*©*Abdurakhimov M.**Academy of Public Administration under the President of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, m_abduraximov@list.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены пути образования государственных, негосударственных, МХАДЛС и ведомственных архивов на основе действующих законов Республики Узбекистан, а также их деятельности на данный период. Проанализированы деятельность управления архивов по хранению документов и возрастные данные сотрудников, работающих в архивной системе.

Кроме этого, изучена экономическая сторона — финансирование архивов, налоговые льготы и предоставляемые платные и бесплатные услуги. А также проанализированы факторы, приводящие усугублению экономического состояния МХАДЛС. Освещены негативные последствия этих проблем. Разработаны предложения и рекомендации по улучшению деятельности архивов. Вместе с этим, на основе результатов анализа, разработана более эффективная модель управления архивами.

Abstract. The article describes the ways of formation of the state, non–state, self–supporting and departmental archives that based on existing legislation of the Republic of Uzbekistan, their activities in nowadays. Analyzed the activity of archives management for proper storage of documents, database of employees who works in archive system.

Also, researched economic aspects such as finance of archives, tax benefits for archives and the services of paid and free services. Moreover, analyze the factors causing worsening economic condition of self–supporting archives. In addition, given suggestions and recommendations to improve the activities of archives. Also, based on the analysis results to develop more effective model of archive management.

Ключевые слова: агентство «Узархив», государственный архив, негосударственный архив, ведомственный архив, архив хозяйственного управления, управление архивами.

Keywords: Agency “Uzarhiv”, state archive, a non–state archives, departmental archives, archives with self–support management, archive management.

Любая организация строится на основе менеджмента, потому что меры для достижения целей в реализации этой деятельности, распределение проделанных задач, контроль за исполнением, а также для достижения эффективности защиты интересов и поощрение участников в этой деятельности организуется и координируется в процессе менеджмента.

Исторически созданный и постоянно обогащающийся комплекс архивных документов, отражающий материальную и духовную жизнь народа Узбекистана, и имеющий историческое, научное, общественное, экономическое, политическое и культурное значение

и обеспечение сохранности в целом для будущего поколения и разумное использование документов Национального архивного фонда (далее «НАФ») считается актуальной задачей для достижения. Единую государственную политику и контроль в сфере архивного дела и делопроизводства осуществляет агентство «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее агентство «Узархив») [1]. На основе приложения 1 №49 Решения Кабинета Министров от 3 февраля 2004 года, организационная структура агентства «Узархив» следующее (Рисунок 1) [2]:

Рисунок 1. Организационная структура «Узархив».

Из Рисунка 1 можно увидеть, что агентству «Узархив» подчиняются 3 центральных государственных архива, региональные управления архивного дела Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. В свою очередь, им подчиняются соответствующие архивные ведомства. На сегодняшний день в стране функционируют 103 государственных, 7 негосударственных, 110 межведомственных хозрасчетных архивов документов по личному составу (далее МХАДЛС), а также более 9000 архивов [3].

Государственные архивы финансируются из соответствующих средств государственного бюджета [4]. На сегодняшний день в агентстве работают около 1200 (33% до 29 лет, 23% 30–49 лет, 44% выше 50 лет) сотрудников [5]. При Государственном архиве могут создаваться группы с хозяйственным расчетом. В этих группах работают около 350 сотрудников и эти группы предоставляют предприятиям и организациям, а также гражданам платные услуги на контрактной основе по определенным архивным услугам. На Рисунке 2 можно увидеть растущую тенденцию объема доходов от услуг год за годом.

Исходя из этого если в 2004 году объем платных услуг были 279,8 млн, то 2014 году этот показатель превысил 4 млрд. сумов, и это показывает повышение эффективности деятельности государственного архива. А государственные бюджетные организации по налогам и обязательным платежам имеет льготы.

Негосударственные части архивных документов ЦАФа, а также сбор, учет, сохранение и пользование другими негосударственными архивными документами осуществляют негосударственные архивы. Они создаются на основе соответствующих решений владельцев (учредителей). Негосударственный архив в установленном порядке проходит регистрацию как юридическое лицо в органах местного управления после согласования организационных документов (устав, учредительский контракт, решение учредительского собрания) негосударственного архива с агентством «Узархив» и соответствующим управлением архивного дела [6].

В свою очередь, впервые с 1972 года хозяйственные архивы документов личного состава (МХАДЛС) организованы решением №190–11 бывшего исполнительного комитета Андижанской области от 13 июля 1972 года в целях подготовки, сохранения, а также пользования документами личного состава, сформированного общественными и государственными хозяйствами и другими организациями Кургантепинского района Андижанской области. На сегодняшний день около 550 сотрудников трудятся в таких архивах. В этих архивах хранится около 3 млн. документов.

Рисунок 2. Тенденция роста объемов денежных услуг Государственных архивов Республики Узбекистан.

Но в законодательстве Республики Узбекистан определено, что архивы создаются только в государственных и негосударственных формах. МХАДЛС зарегистрированы в соответствующих налоговых органах как общий налогоплательщик, и не финансируется из средств государственного бюджета и это означает, что нельзя считать их государственными архивами. Их также нельзя отнести к негосударственным архивам. Потому, что они (негосударственные архивы) созданы решением местных органов власти. Негосударственные архивы создаются на основе соответствующего общего собрания учредителей (владельцев).

МХАДЛС подсчитывает стоимость хранения одного дела на основе соотношений суммы годового расхода на количество хранимых документов. Так как документы личного состава хранятся 75 лет, предприятия и организации на основе годового контракта осуществляют платежи, и по ним финансово обеспечивается деятельность МХАДЛС [7]. Запросы граждан в архив по социально–правовым вопросам осуществляются бесплатно. Не имеют никаких льгот по налогам и другим обязательным платежам.

После обретения независимости нашей страны, особое внимание направлено на широкомасштабную приватизацию предприятий и, в результате изменений формы собственности, привело к резкому снижению плательщиков (64%), которые оплачивают расходы документов, хранящихся в МХАДЛС. Например, ликвидированы государственные и общественные хозяйства и место них образованы фермерские хозяйства. В законодательстве определено, что документы ликвидированных организаций передаются в государственные архивы [8]. Государственные архивы не имеют возможности взять на себя весь объем документов, ликвидированных организаций, которые хранятся в МХАДЛС. А для строительства дополнительных мест хранения Государственным архивам потребуется большие бюджетные средства. МХАДЛС имеют 82 (74%) зданий на своем балансе и 35

(32%) зданий в виде аренды, а также 32 (35%) зданий на неопределенный срок и на бесплатном пользовании.

Невозможность возмещения расходов для хранения ликвидированных организаций в хозяйственных архивах документов личного состава приводит к их экономическому ухудшению. Например, если на сегодняшний день 81 (73%) МХАДЛС не могут обеспечить развития своей деятельности, то у 15 (14%) из них ухудшается финансовая стабильность и имеют 3–10 месячную задолженность по заработной плате и иным платежам.

И это в свою очередь, приводит к следующим негативным последствиям:

- увеличению текучки кадров в архивных учреждениях;
- негативному влиянию на качество и на производительность работы;
- недостаточности условий хранения документов и сокращению срока службы документов;

- износу материальной технической базы архивов;
- уменьшению возможности использования архивных документов.

Такие негативные последствия препятствуют реализации функций и задач архивов, а также сокращению срока службы документов, которые нужно сохранить для будущего поколения.

Принимая во внимание, то что Государственные архивы и МХАДЛС имеют одинаковые цели, задачи и функции, а также одинаковый порядок, производится назначение и освобождение директоров, а также с учетом того, что агентство «Узархив» осуществляет единую государственную политику и контроль в сфере архивного дела и делопроизводства и в целях устранения вышеуказанных проблем, считаю целесообразным преобразовать МХАДЛС в государственный архив с хозяйственным расчетом и в соответствующем порядке внести в организационную структуру агентства «Узархив» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Предлагаемая организационная структура агентства «Узархив».

Если МХАДЛС преобразовать в государственные архивы с хозяйственным расчетом, то это будет способствовать следующему:

- Созданию современных условий в архивах;
- Возможности материальной поддержки сотрудников и создании новых рабочих мест;
- Увеличению производительности и качество работы в архивах;
- Обеспечению условий по хранению архивных документов и сохранению документов ЦАФ для будущего поколения в нужной форме.

Архив и архивное дело Республики Узбекистан будет отвечать современным мировым стандартам. Ибо, архивные документы несравненный источник знаний для молодого поколения в изучении истории. Как отмечал наш первый Президент — хранение и реставрация уникальных исторических мемориалов, поиск и возвращение в Узбекистан произведений искусств, созданных узбекским народом и являющимся национальным богатством, является одной из основных частей нашей программы по духовности. Это национальное богатство осталось наследством от наших предков. Следовательно, мы тоже должны сохранить и передать наследство для наших детей в целостности и сохранности [9].

Список литературы:

1. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 24–25, ст. 192.
2. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004, № 5, ст. 53; 2008, № 35–36, ст. 347; 2010, № 23, ст.183, № 42–43, ст. 362; 2011, № 45–46, ст. 470; 2016, № 17, ст. 176.
3. Архив Узбекистана. Режим доступа: <http://archive.uz/upload/banner/56d5957ae91f3.jpg> (дата обращения 22.06.2016).
4. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан. Ст.70–71. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 52–I; 2014 г., № 36, ст. 452; 2015 г., № 52, ст. 645.
5. Ларина В. Г. Сводный аналитический обзор о состоянии и развитии архивного делав странах СНГ. Москва. 2012. 486 с.
6. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., №15, ст. 168, №44, ст. 507; 2015, №13, ст. 155, № 15, ст. 181.
7. “Ўзархив” агентлигининг 2007 йил 29 июн кунги №18 рақамли буйруғи билан тасдиқланган “Идоралараро шахсий таркиб бўйича ҳужжатлар архиви тўғрисида намунавий Низом”.
8. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010. №24–25, ст. 192.
9. Каримов И. А. Ватан саждагох каби муқаддасдир. Ташкент: Ўзбекистон. 1996. 25 б.

References:

1. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2010 g., no. 24–25, st. 192.
2. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2004, no. 5, st. 53; 2008, no. 35–36, st. 347; 2010, no. 23, st.183, no. 42–43, st. 362; 2011, no. 45–46, st. 470; 2016, no. 17, st. 176.
3. Arkhiv Uzbekistana. Available at: <http://archive.uz/upload/banner/56d5957ae91f3.jpg>, accessed 22.06.2016.
4. Byudzhetniyi Kodeks Respubliki Uzbekistan. St. 70–71. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2013 g., No 52–I; 2014 g., № 36, st. 452; 2015 g., No 52, st. 645
5. Larina V. G. Svodnyi analiticheskii obzor o sostoyanii i razvitii arkhivnogo delav stranakh SNG. Moscow, 2012. 486 p.
6. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2012 g., no. 15, st. 168, no. 44, st. 507; 2015, no. 13, st. 155, no. 15, st. 181.
7. “Uzarkhiv” agentligining 2007 iil 29 iyun kungi №18 rakamli buirugi bilan tasdiklangan “Idoralararo shakhsii tarkib buiicha khuzhzhatlar arkhivi tugrisida namunavii Nizom”
8. Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2010, no. 24–25, st. 192.
9. Karimov I. A. Vatan sazhdagokh kabi mukhaddasdir. Tashkent, Uzbekiston, 1996, 25 b.

Работа поступила в редакцию 04.10.2016 г.

Принята к публикации 07.10.2016 г.